

**BIRINCHI TARTIBLI HOSILASI KVADRATI BILAN INTEGRALLANUVCHI
FUNKSIYALAR FAZOSIDA INTERPOLYATSION FORMULANING EKSTREMAL
FUNKSIYASI**

Ulikov Shukurillo Shavkatovich

O‘zRFA Romanovski nomidagi Matematika instituti

Marasulova Dilfuzaxon Yusufovna

Farg‘ona davlat Universiteti Amaliy matematika 1-kurs magistratura talabasi

Annotatsiya: $W_2^1(0,1)$ fazosida optimal interpolatsion formula. Biz

$f(x_i) \cong P_f(x_i) = \sum_{k=0}^N D_k f(x_k)$ interpolatsion formulani tahlil qilamiz. So‘ngra bu interpolatsion formulaning xatoligini baholaymiz. ℓ xatolik funksionalining ekstremal funksiyasini topamiz.

Kalit so‘zlar: Gilbert fazosi; xatolik funksionali; ekstremal funksiya; optimal interpolatsion formula.

Biz quyidagi ko‘rinishdagi optimal interpolatsion formulani qaraymiz [1-2]

$$f(x_i) \cong P_f(x_i) = \sum_{k=0}^N D_k f(x_k) \quad (1)$$

bu yerda D_k va x_k ($\in [0,1]$) mos ravishda (1) interpolatsion formulasining koeffitsientlari va tugunlaridir. Faraz qilaylik, $f(x)$ funksiyalarimiz Sobolevning $W_2^1(0,1)$ fazosiga tegishli bo‘lsin. Ushbu $W_2^1(0,1)$ fazo bu gilbert fazosi bo‘lib, u birinchi tartibli umumlashgan hosilasi kvadrati bilan integrallanuvchi funksiyalardan tashkil topgan. Bu fazodagi ikkita $f(x)$ va $g(x)$ funksiyalar orasida skalyar ko‘paytma quyidagicha aniqlangan

$$\langle f, g \rangle_{W_2^1} = \int_0^1 (f'(x)g'(x) + f(x)g(x)) dx. \quad (2)$$

Ushbu fazodagi f funksiyaning yuqoridagi skalyar ko‘paytmaga mos normasi quyidagicha

$$\|f\|_{W_2^1} = \sqrt{\int_0^1 ((f'(x))^2 + (f(x))^2) dx}. \quad (3)$$

Endi faraz qilaylik, bizga $f(x)$ funksiyaning $[0,1]$ kesmada joylashgan x_0, x_1, \dots, x_N nuqtalarda $f(x_0), f(x_1), \dots, f(x_N)$ (1) qiymatlari berilgan bo‘lsin.

(1)- interpolatsion formulaning xatoligi deb

$$f(z) - \sum_{k=0}^N D_k(z) f(x_k) \quad (4)$$

ayirmaga aytiladi va bu ayirmaga $W_2^1(0,1)$ fazosida aniqlangan quydagi xatolik funksionali mos keladi

$$\ell(z) = \delta(x-z) - \sum_{k=0}^N D_k(z) \delta(x-x_k), \quad (5)$$

bu yerda $\delta(x)$ -Dirakning delta-funksiyasi.

(1) interpolatsion formulaning (4) xatoligi $W_2^{1*}(0,1)$ fazosida chiziqli funksionalni aniqlaydi,

bu yerda W_2^{1*} fazo W_2^1 fazoga qo‘shma fazo. U holda, Koshi-Shvars tengsizligidan xatolikning absolyut qiymati yuqoridan quyidagicha baholanadi:

$$|(\ell, f)| \leq \|f\|_{W_2^1(0,1)} \cdot \|\ell\|_{W_2^{1*}(0,1)}$$

Bu tengsizlikdan biz (1) kvadratur formulaning (4) xatoligi $\ell(x)$ xatolik funksionalining

$$\|\ell\|_{W_2^{1*}(0,1)} = \sup_{\|f\|_{W_2^1(0,1)}=1} |(\ell, f)| = \sup_{f, \|f\| \neq 0} \frac{|(\ell, f)|}{\|f\|_{W_2^1(0,1)}}$$

normasi orqali baholanishini xulosa qilamiz.

Yuqoridagi tengsizlikdan ko`rinadiki, (4) xatolikning absolyut qiymatini yuqoridan baholash uchun, (5) xatolik funksionalining normasini topish talab etiladi. Buning uchun esa mos ekstremal funksiyani aniqlash kerak. Quyida aynan shu *ekstremal funksiyani aniqlash masalasini* qaraymiz.

Ushbu masalani yechish uchun, ekstremal funksiya ta`rifidan foydalanamiz. Ma`lumki, Koshi-Shvarts tengsizligini tenglikka aylantiruvchi $\psi_\ell(x)$ funksiyaga *ekstremal funksiya* deyiladi, ya`ni

$$(\ell, \psi_\ell) = \|\ell|W_2^{1*}(0,1)\| \cdot \|\psi_\ell|W_2^1(0,1)\|. \quad (6)$$

$W_2^1(0,1)$ Gilbert fazosida chiziqli uzluksiz funksionalning umumiy ko`rinishi haqidagi Riss teoremasidan foydalanib quyidagini yozamiz.

$$\|\ell|W_2^{1*}(0,1)\| = \|\psi_\ell|W_2^1(0,1)\|. \quad (7)$$

Shuningdek, (6) va (7) dan quyidagi xulosaga ega bo`lamiz:

$$(\ell, \psi_\ell) = \|\ell|W_2^{1*}(0,1)\|^2. \quad (8)$$

Boshqa tomondan, xuddi shu teorema bo`yicha, $W_2^1(0,1)$ fazoning har qanday $f(x_i)$ elementi uchun ushbu tenglikni olamiz

$$(\ell, f) = \langle \psi_\ell, f \rangle,$$

bu yerda

$$\langle \psi_\ell, \varphi \rangle = \int_0^1 (f'(x)\psi'(x) + f(x)\psi(x))dx. \quad (9)$$

Aytaylik, $f(x_i)$ funksiya $W_2^1(0,1)$ fazoga tegishli cheksiz differensiallanuvchi funksiya bo`lsin, ya`ni.

$$f(x_i) \in \dot{D}^{(\infty)}(0,1).$$

(9) tenglikning o`ng tomonini bo`laklab integallab quyidagini hosil qilamiz

$$\psi_\ell^{(2)}(x) - \psi_\ell(x) = -\ell(x). \quad (10)$$

$$\left(\psi_\ell^{(2)}(x)\psi_\ell(x)\right)\Big|_{x=0}^{x=1} = 0, \quad (11)$$

Teorema 1. (11) chegaraviy masalaning yechimi (1) interpolatsion formulaning (5) xatolik funksionali ekstremal funksiyasi bo‘lib, quyidagi ko‘rinishga ega.

$$\psi_\ell(x) = \ell(x) * G_2(x),$$

bu yerda

$$G_2(x) = \frac{\text{sign}x}{2} \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2} \right) \quad (12)$$

ushbu $\frac{d^2}{dx^2} - \frac{d}{dx}$ differensial operatorning fundamental yechimi,

$$\text{sign}x = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -1, & x < 0, \end{cases}$$

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Соболев С.Л. Введение в теорию кубатурных формул. – М.: Наука. 1974. 808 с.
2. Соболев С.Л., Васкевич В.Л. Кубатурные формулы. - Новосибирск: Изд-во ИМ СО РАН, 1996. - 484 с.
3. Рамазанов М.Д. Теория решетчатых кубатурных формул с ограниченным пограничным слоем. – Уфа, 2009. - 178 с.
4. Шадиметов Х.М., Нуралиев Ф.А., Уликов Ш.Ш., Абдукайимова Г.А., Квадратнормы функционала погрешности квадратурных формул в факторизованном пространстве Соболева –Проблемы вычислительной и прикладной математики, Ташкент N-4(34) 2021.